

A construção da forma livre: visões opostas sobre o uso do concreto armado na Arquitetura Contemporânea no Brasil

Renato Luiz Sobral Anelli

Arquiteto (FAU PUCCAMP, 1982), Mestre em História (IFCH UNICAMP, 1990), Doutor (FAU USP, 1995), Livre-Docente (EESC USP, 2001).

Professor Titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo.

Av. Trabalhador São-carlense, 400, 13566-590, São Carlos, SP

(16) 33739311 reanelli@sc.usp.br

Resumo:

Este trabalho tem como objetivo identificar duas concepções de uso do concreto armado para a construção da forma arquitetônica no Brasil. Um pretende explorar o fato do concreto ser armado com aço e poder resistir a esforços de tração, enquanto a outra defende uma postura mais austera, recomendando formas estruturais que aproveitem a capacidade do concreto à compressão, reduzindo os esforços de tração e o uso de armaduras. Identificamos a crítica de Pier Luigi Nervi à concepção estrutural na obra de Niemeyer como um dos momentos onde se constituem os principais argumentos que seriam utilizados nas críticas posteriores. Acompanhamos o seu desdobramento na crítica e na produção projetual de Paulo Mendes da Rocha, Joaquim Guedes, Sergio Ferro, Jorge Wilhelm, Miguel Juliano, Carlos Fayet, Cláudio Araújo, Carlos Eduardo Comas e Luis Américo Gaudenzi, Eduardo Longo, Joan Villà entre as décadas de 1950 e 1990.

"A construção da forma livre: visões opostas sobre o uso do concreto armado na Arquitetura Contemporânea no Brasil"

Liberdade formal e racionalidade construtiva

O reconhecimento e sucesso da obra de Oscar Niemeyer na década de 1950 foram acompanhados pelo surgimento de uma nova fonte de crítica, originada não mais no campo acadêmico-historicista, mas em outras posições engajadas na arquitetura moderna¹. Entre várias críticas voltadas aos excessos de liberdade formal nos projetos de Niemeyer, a elaborada por Pier Luigi Nervi em 1959 se constitui a partir do raciocínio estrutural, ponto central da própria justificativa do arquiteto para a sua obra.

Nervi identifica uma dicotomia entre a forma aparente da estrutura e os seus componentes não aparentes, fundamentais para a sua estabilidade. Analisando as calotas do Congresso Nacional, as colunas do Palácio da Alvorada e a Capela Nossa Senhora de Fátima, Nervi adverte para a existência de poderosas armaduras de aço ocultas, que compensam o fato de que suas formas não exploram a capacidade do concreto para resistir aos esforços de compressão². O uso intenso do aço seria uma correção disfarçada para que as explorações formais de Niemeyer se sustentassem como construções estáveis.

Nervi já apresentava, nesse momento, uma vasta obra construída que explorava as potencialidades plásticas das estruturas de concreto armado, o que amplificou o peso das suas críticas. Possivelmente essa linha de argumentação tenha sido fundamental para as críticas que associaram a obra de Niemeyer a uma irracionalidade construtiva.

Na edição de 1962 de *Pioneiros do Desenho Moderno*, Pevsner acrescenta um último parágrafo ao sétimo capítulo apenas para reafirmar os postulados da produção de caráter geométrico-abstrata, originada em Walter Gropius e Mies Van Der Rohe, frente à produção de Le Corbusier na década de 1950 e as "acrobacias estruturais dos brasileiros (...) tentativas para satisfazer a ânsia dos arquitetos por expressão individual, a ânsia do público pelo extraordinário e pelo fantástico e por uma fuga da realidade para um mundo fictício"³. Um julgamento que foi compartilhado, anos mais tarde, por Manfredo Tafuri, parte de uma geração de historiadores que revisou a historiografia da arquitetura moderna: o Congresso Nacional foi considerado como "o gratuito (que) se tingiu de sofisticação, dando sim um espetáculo, mas de veleidades supérfluas"⁴.

Forma livre e figura.

O desenvolvimento da forma livre de Niemeyer forçou os limites das técnicas de projeto e construção em concreto armado no Brasil. A apropriação de Niemeyer dessa técnica transformou a arquitetura em linhas e superfícies livres, distante tanto das classificações dos elementos de composição acadêmicos – o chão se eleva, tornando-se vedação e cobertura, rasgando-se para as aberturas sem constituir janelas ou portas, paredes ou teto – quanto das proporções dos elementos construtivos tradicionais – arcos, abóbadas, cúpulas⁵. Nesse processo, Niemeyer afastou-se das regras compositivas acadêmicas que associavam os estilos ao comportamento estrutural de alvenarias de tijolo e pedra.

Telles (1994) identifica como Niemeyer trabalha a criação da forma livre em analogia às colagens de Matisse ou aos quadros e relevos de Arp. Argumenta que existe um raciocínio formal inerente a esses procedimentos, afastando a obra de Niemeyer tanto da acusação de irracionalidade, quanto dos valores da genialidade inerentes às manifestações de Lúcio Costa sobre esse arquiteto.

1

2

A arquitetura se torna um desenho no espaço, uma figura que interpreta e inventa formas⁶. Assim, o perfil da Capela de Pampulha (Ilustração 1) se aproxima das montanhas e vegetação nativa dos quadros de Tarsila do Amaral (Ilustração 2), criando um modo de ver o território natural. A Marquise do Ibirapuera reproduz em planta uma figura humana semelhante às de Matisse, tornando aquilo que seria uma mera conexão entre volumes na imagem principal da obra. Nem irracional, nem barroco, apenas figurativo e moderno.

Niemeyer pretende que essa forma coincida com a forma estrutural. Em seu “Depoimento” de 1958, ele argumenta que as qualidades formais da arquitetura devem se exprimir não mais “por elementos secundários, mas pela própria estrutura

devidamente integrada à concepção plástica original”⁷. Assim, a técnica construtiva em concreto armado foi essencial para permitir essa liberdade da forma. A montagem manufaturada, quase artesanal, das fôrmas complexas e o uso intensivo de armaduras viabilizaram as explorações formais já em Pampulha, sem que existissem meios de produção industriais na construção civil equivalentes aos existentes nos países mais desenvolvidos. Alimentava-se assim a tensão entre a tecnologia avançada e os meios de produção precários da construção civil, que caracterizaria a arquitetura moderna brasileira por muitas décadas.

O domínio da tecnologia de concreto armado fora um esforço da engenharia brasileira desde o final do Séc. XIX, que percebeu nela a possibilidade de superar a dependência das construções de ferro e aço importadas da Europa. Em poucos anos as pesquisas nos laboratórios de resistência dos materiais das escolas de engenharia conquistaram o controle desse sistema construtivo e estrutural permitindo uma autonomia na produção da construção civil e de obras de infra-estrutura que auxiliou o desenvolvimento nacional subsequente. Já nos anos 1920 os engenheiros paulistas e cariocas conseguiam projetar edifícios altos com concreto armado, estando o controle dessa tecnologia suficientemente maduro para ser adotado em 1936 no prédio do Ministério da Educação e Saúde por Le Corbusier e Lúcio Costa.

Em Pampulha, a curvatura da superfície de cobertura obedece mais a uma intenção de ritmo e sinuosidade do que às proporções das abóbadas de alvenaria. Na seqüência de abóbadas em concreto armado Niemeyer pretendeu se livrar dos ditames de formas estruturais adequadas a materiais que trabalham bem somente à compressão, como é o caso das alvenarias de pedra e tijolo. Sendo armado com aço, o material pode trabalhar tanto à compressão quanto à tração. A capacidade estrutural passa a depender de fatores invisíveis ao olho – resistência do concreto, desenho da armadura, composição da liga do aço. Portanto, aquilo que seria repreensível pela visão de Nervi, torna-se a sua essência, o seu valor.

Como contraponto à crítica de Nervi, Joaquim Cardozo, o calculista dos projetos de Niemeyer defende que em Pampulha ocorre o surgimento de uma nova posição. A “idéia de forma” passa a se apoiar no “desafio e oposição às teorias estabelecidas, onde se investigam as possibilidades de novas funções matemáticas que não se subordinam a essas teorias, introduzindo no pensamento dedutivo um sentido de aventura e talvez mesmo sugerindo uma ordem para a fantasia”⁸.

Inserida no engajamento do modernismo brasileiro pela construção da identidade nacional, a liberdade obtida por essa nova técnica construtiva e por esses novos procedimentos de projeto teve como objetivo a construção de uma representação de país. Daí a ênfase no tema modernista da paisagem natural – interpretado de modo duplo: como comentário figurativo da paisagem (os perfis de montanhas e as linhas da palmeiras) e pela ocupação do território pela arquitetura que mal toca o horizonte⁹. A arquitetura de Niemeyer fica entre as figuras de Tarsila do Amaral e as igrejas mineiras de Guignard¹⁰ (Ilustrações 3 e 4).

3

4

Desdobramentos opostos: as interpretações de Paulo Mendes da Rocha e Joaquim Guedes.

Recentemente, por ocasião da comemoração do centenário de Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, entre interpretações de várias obras, deteve-se na Catedral de Brasília (Ilustração 5), comparando-a ao Domo de Florença de Brunelleschi (Ilustração 6).

5

6

Para Mendes da Rocha, a geometria da seção da cúpula florentina foi necessária para criar uma forma favorável para a construção em pedra, que trabalha somente à compressão. Em Brasília, sendo a estrutura em concreto armado, que trabalha tanto à compressão quanto à tração, não foi preciso ter uma forma em cúpula para eliminar os esforços de tração, permitindo assim que a liberdade formal de Niemeyer invertesse o corte e apontasse a curva para fora, em uma forma inversa à de Brunelleschi. Entretanto, ressalta que as duas plantas circulares são responsáveis por conter os esforços horizontais, evitando o colapso de ambas as coberturas. Para Mendes da Rocha, apesar do intervalo de séculos, “Brunelleschi e Niemeyer fazem uma catedral só”¹¹.

Podemos contrapor a interpretação de Mendes da Rocha à crítica de Joaquim Guedes aos edifícios do Memorial da América Latina (Ilustração 7), que explicita uma visão sintonizada com a crítica de Nervi, Tafuri e Pevsner.

“A casca é uma forma inteligentíssima porque trabalha somente à compressão, sob medida para o concreto, que não tem resistência à tração. Ora, romper o

*trânsito dos esforços que se dirigiam tranqüilamente ao solo, para remetê-los a uma viga reta gigantesca, 'a maior do mundo', é no mínimo um tremendo non sense, 95 metros.*¹²

7

Joaquim Guedes entende o mesmo assunto de forma oposta a Mendes da Rocha, expressando uma posição que polarizou com a de Niemeyer desde a década de 1960, e que orientou a produção de várias gerações de arquitetos.

Procurar formas adequadas ao desempenho do concreto à compressão significa reduzir a utilização de aço, de alto custo no Brasil naqueles anos, e alinhar-se a outras pesquisas latino-americanas por estruturas econômicas¹³. Carrega, portanto, a

consciência de que os limites econômicos e sociais do país não permitiam obras que arrojadas na exploração de ponta das novas tecnologias construtivas. A arquitetura brasileira deveria entender as condições reais do país para transformá-las.

Apesar de terem sido expressas nos últimos 20 anos, essas posições podem ser identificadas nas obras de início da carreira desses dois arquitetos. Nos anos próximos ao projeto e construção de Brasília, Paulo Mendes da Rocha projetou o Paulistano – com fortes analogias sua interpretação da Catedral, enquanto Guedes inicia com a casa de alvenaria para seu pai, uma série de experiências com técnicas simples, que procurava formas adequadas a sua idéia de uma economia construtiva.

8

O ginásio do Clube Paulistano (Mendes da Rocha e De Gennaro, 1957/58, Ilustração 8) foi concebido como um terraço elevado do solo em meio ao arborizado Jardim América. A cobertura da quadra de esportes situada no nível inferior se apóia nesse plano elevado. Constituída por um sistema misto, de aço e concreto armado, a cobertura se equilibra sobre apoios pontuais: seis gigantescos pilares triangulares descarregam os esforços verticais nessa plataforma apenas por um dos vértices. Para a estabilização desse conjunto, um anel horizontal de concreto armado une os pilares, contendo os esforços horizontais que poderiam tombá-los. O centro da cobertura metálica é sustentado por um sistema de cabos de aço, fixados no prolongamento vertical dos pilares.

Um tenso jogo de equilíbrio que acentua o contraste entre a massa de concreto e os apoios reduzidos a pontos. Predomina a horizontalidade dos planos: o quadrado da

plataforma, e o circular do anel estrutural, como na sua interpretação da Catedral de Brasília.

A presença urbana dessa estrutura sofisticada de Mendes da Rocha contrasta com a aparente simplicidade construtiva das obras de Joaquim Guedes no mesmo período

Desde o início de sua carreira junto ao urbanista francês Louis Joseph Lebet, Guedes desenvolveu uma postura pragmática, orientando sua atuação frente à cidade e à construção. Em arquitetura, essa postura conduziu seu projeto da casa para seu pai, em 1957, usando sistemas construtivos simples de alvenaria e telhas. A partir de 1959 explorou as coberturas em abóbadas de alvenaria, procurando um sentido estrutural distinto daquele que vinha sendo aplicado por Oscar Niemeyer: as abóbadas ofereceriam possibilidades de construção econômica adequada à realidade do país.

9

A casa Dalton Toledo (Ilustração 9), construída em Piracicaba (1960/62), interpreta ao seu modo a Maison Jaoul de Le Corbusier (1956). Utiliza as mesmas abóbadas catalãs de tijolos, cuja geometria permite que esse material trabalhe apenas à compressão, dispensando o uso intenso de ferragens. Uma camada de terra e grama sobre a abóbada contribui para o isolamento térmico da cobertura. Junto à rusticidade dos tijolos, usados nas paredes e no piso, e das faces aparentes do concreto, a grama confere à casa uma aparência de objeto que emerge do chão, como uma construção de caráter primordial. A seqüência de abóbadas condiciona a modulação da planta. Para criar alguma fluidez entre os espaços as abóbadas se apóiam em grandes vigas

sobre as paredes, tornando possível a criação de vãos livres e balanços no sentido longitudinal dos módulos.

A radicalização da crítica e a arquitetura experimental de Ferro e seu grupo.

A presença de Flávio Império como estagiário no escritório de Joaquim Guedes e a amizade deste com Sergio Ferro e Rodrigo Lefèvre nesses anos sugere a importância dessa experiência para a nova arquitetura que se produziu no Brasil a partir do começo da década de 1960.

Um dos principais discípulos de Artigas, Ferro radicalizou a abordagem social e política do mestre através de uma crítica marxista à arquitetura moderna¹⁴. Demonstrou que entre a inovação tecnológica que sustentava a liberdade formal moderna e a organização da produção da construção civil havia uma enorme defasagem. A exploração da mão de obra, com baixa remuneração e péssimas condições de trabalho, era inerente a uma indústria de construção de baixa racionalidade técnica.

A partir de 1961, Ferro desenvolveu os projetos das casas de Boris Fausto (Ilustração 10) e Bernardo Issler (Ilustração 11), duas casas que experimentaram diferentes caminhos de projeto referentes a dois tipos de organização da construção.

10

11

A casa Fausto baseava-se no conceito de manufatura heterogênea, conforme definido pelo próprio autor, na qual a obra é uma montagem de componentes já prontos, produzidos em diferentes indústrias. Apenas a estrutura e a cobertura de concreto armado foram produzidas na obra. Sob ela foram montados a seco os painéis de divisórias configurando os usos residenciais.

Os limites de qualidade dos produtos fornecidos pela indústria comprometeram as intenções do processo de construção, muito mais do que a falta de formação dos trabalhadores, que rapidamente se adaptaram ao conceito de montagem. Limites que o levaram a abandonar essa opção de manufatura heterogênea.

A casa Bernardo Issler representa o outro caminho experimentado por Sérgio Ferro em 1961. Conforme os depoimentos do autor, esta casa foi planejada e construída de acordo com o conceito de manufatura serial, segundo o qual a obra resulta de uma soma dos trabalhos realizados dentro do próprio canteiro. Constrói uma casa em abóbada de concreto, com a maior parte dos componentes construídos no canteiro por um único pedreiro.

A abóbada procurava realizar as grandes coberturas propostas por Artigas na sua arquitetura, fazendo-o com a economia de meios propiciada pela forma estrutural em catenária, que reduziu o uso de armaduras de aço ao mínimo possível. No entanto, ao contrário das lajes planas das outras casas, essa forma da cobertura fechava as duas laterais, colocando novos problemas para a disposição dos usos da residência, em especial para as aberturas de iluminação e ventilação.

O sistema adotado, com vigotas leves pré-fabricadas de concreto armado, permitiu a concentração dos esforços em alguns pontos, para assim interromper a chegada da abóbada ao chão e situar aí as aberturas. Os dormitórios foram reduzidos ao mínimo e os módulos sanitários foram situados nas duas extremidades dos tímpanos da abóbada, ajudando a controlar as áreas dessas aberturas principais.

A construção foi organizada para atender as preocupações do autor em melhorar as condições de trabalho. Primeiro foi construída a abóbada, permitindo que o restante da obra pudesse ocorrer protegido das intempéries. Uma postura em relação ao trabalho e ao trabalhador que fundamentaria, vinte anos depois, os projetos para mutirões de auto-construção junto aos movimentos por habitação social.

Racionalização e pré-fabricação

O incômodo com o descompasso entre os meios de produção da construção civil e o arrojado tecnológico pretendido pela arquitetura moderna em Brasília conduziria várias iniciativas da arquitetura nos anos seguintes à conclusão da obra da nova capital.

A construção de Brasília mobilizou o máximo da capacidade construtiva do país, explicitando seus limites e a necessidade do seu aprimoramento. Entre as várias iniciativas para implantar novos parâmetros de organização da construção, a criação do CEPLAN – Centro de Planejamento da Universidade de Brasília em 1961 teve como objetivo estabelecer uma referência de abrangência sul-americana. Inicialmente proposto para construir os edifícios da universidade e da cidade, o CEPLAN pretendia montar uma fábrica que viesse a fornecer construções para outros países. Para conhecer exemplos, o arquiteto João Filgueiras Lima Lelé visitou a União Soviética e alguns países do Leste Europeu em 1962. Na raiz dessa linha de industrialização está a concepção estatal para o fornecimento de equipamentos públicos a baixo custo e grande escala, que perduraria na obra de Lelé até os dias de hoje.

Corte transversal: 1 - laboratórios pesados; 2 - laboratórios de pesquisas; 3 - salas de professores; 4 - circulação; 5 - jardim; 6 - hall dos auditórios; 7 - cabina de som e projeção; 8 - sanitários; 9 - depósitos e controles; 10 - rua de serviço; 11 - calha de alumínio; 12 - depósito de materiais de demonstração; 13 - galeria longitudinal de tubulações; 14 - galeria transversal de tubulações; 15 - capelas ou armários; 16 - exaustão das capelas

12

O Instituto Central de Ciências (Ilustração 12) foi um dos primeiros projetos de Niemeyer a ser desenvolvido por Lelé para uma produção pré-fabricada, dando origem a uma colaboração que seria retomada em várias ocasiões. Trata-se de um edifício central, que deveria reunir ao longo de uma rua interna as aulas e laboratórios dos cursos básicos da universidade. A demissão de Niemeyer e Lelé após o golpe militar não permitiu que os autores conduzissem a obra até o final. Também a reorientação didática da universidade nos anos de autoritarismo impediu a efetivação integral do projeto arquitetônico e pedagógico que animou a sua concepção.

Entretanto, essa procura por uma racionalização da construção manifestou-se em várias iniciativas ao longo das décadas de 1960 e 1970, gerando uma arquitetura que tem como foco principal a organização racional da sua produção¹⁵.

Formas inovadoras: leveza e economia.

Algumas experiências associaram a criação de novas formas com a exploração de novas técnicas de concepção estrutural e construção, seguindo da orientação de Cardozo investigar “as possibilidades das novas funções matemáticas” com um sentido de aventura.

A procura pelo desenvolvimento de coberturas leves com economia de materiais conduziu inúmeros projetos entre o final da década de 1960 e o início da década de 1970. Um amplo leque que ia das coberturas em finas cascas de concreto às abóbadas de tijolo cerâmico com geometrias sofisticadas. Os projetos para o complexo do Anhembi em São Paulo e para o CEASA em Porto Alegre sinalizam dois extremos desse processo experimental. Se no Anhembi os tubos de alumínio e a casca de concreto apontam para a tecnologia mais avançada da época, no CEASA o uso das abóbadas com tijolos cerâmicos de Eládio Diestes sugerem um caminho que combina uma elevada inteligência projetual com o uso de materiais simples.

13

O complexo de exposições e feiras do Anhembi (Ilustração 13) foi constituído por três grandes volumes: o Palácio de Exposições, o Palácio de Convenções e o Hotel. As concepções estruturais dos palácios propiciaram fortes desafios à engenharia brasileira no cálculo e execução da obra. Destacamos para o tema deste evento a cobertura do auditório de 3.400 lugares do Palácio de Convenções.

Para cobrir a planta circular, os arquitetos Wilhein e Juliano, com o engenheiro Mario Franco desenvolveram uma maquete com a superfície plissada como um origami. Posteriormente a forma tornou-se uma casca de concreto em folha poliédrica, que vence os 65 metros de vão com 10 cm de espessura. Dois anéis horizontais estabilizam a cobertura. O anel central recebe os esforços de compressão e permite a entrada de luz natural no auditório, enquanto o anel periférico recebe em 28 pontos os empuxos horizontais radiais¹⁶.

Esse processo de concepção e desenvolvimento da cobertura denota o elevado grau de experimentação e ousadia de arquitetos e engenheiros.

14

Elaborado na mesma época do projeto do Anhembi, o CEASA de Porto Alegre (Ilustração 14) expressa a continuidade das pesquisas com abóbadas de tijolo iniciadas no começo da década de 1960. Neste caso o sistema estrutural adotado havia sido desenvolvido pelos engenheiros uruguaios Eladio Dieste e Eugenio Montañez, sendo aplicado com sucesso no país vizinho em construções de grande porte.

Após calcular abóbadas catalãs para Antoni Bonet e várias cascas de concreto armado entre 1945 e 48, Dieste desenvolve o seu sistema, que se baseia na coesão entre argamassa e tijolos. A geometria em catenária foi definida em experiências que aliavam o cálculo ao empirismo. Com isso as cascas delgadas eram construídas com materiais de baixo custo.

Para o projeto em Porto Alegre os arquitetos¹⁷ decidiram utilizar dois tipos de coberturas de Dieste: as abóbadas de canhão, cuja repetição constante definiu a forma dos Pavilhões dos Comerciantes, e as abóbadas de dupla curvatura, que permitiram a formação de sheds de iluminação e toda a complexa superfície do Pavilhão do Produtor.

Os arquitetos brasileiros empregam as coberturas de Diestes de modo a explorar as suas potencialidades plásticas. As abóbadas de dupla curvatura são contidas, em

cada lateral por um plano inclinado, mas horizontalmente contínuo em toda sua extensão. Esses planos, que junto com a seção dos pilares e aos cabos de atirantamento ajudam a conter os empuxos horizontais da casca, arrematam visualmente a curva da cobertura e acentuam seu caráter de superfície.

Distantes por princípio da forma livre de Oscar Niemeyer, as cascas de Diestes constituíram uma posição intermediária entre as explorações de alta tecnologia do Anhembi e as casas Ferro. A sofisticação do raciocínio estrutural conferia ao material banal, o tijolo simples, a capacidade de produzir formas complexas. Uma postura compatível com as restrições econômicas latino-americanas, mas que permitiria pela sua inteligência, um diálogo em pé de igualdade com a produção internacional.

O experimentalismo e a diluição do arquiteto como autor

Outra linha se manifestou em obras menores, afastadas dos encargos oficiais do estado, nas quais a experimentação voltou-se ao processo criativo, reunindo a atividade projetual com a própria execução da obra.

Destacamos dois exemplos fundamentais dessa linha: a Casa Bola (Ilustração 15), projetada e construída por Eduardo Longo em São Paulo (1972 -1979) e o sistema de painéis para auto-construção desenvolvido por Joan Villà (1982-1991).

A Casa Bola foi concebida inicialmente como uma maquete em escala real, sendo construída sobre sua própria casa na região sul de São Paulo. Sem um projeto acabado, Longo montou uma estrutura tubular esférica que foi sendo preenchida com ambientes internos e mobílias, em um processo de tentativa e erro. A técnica simples da argamassa armada permitiu que o arquiteto, junto com o pedreiro, montasse e desmontasse várias alternativas na obra, em um interessante processo empírico de experimentação. A intenção de Longo de que essa casa fosse um modelo de um módulo para mega-estruturas do tipo *plug-in* vincula-o tanto às propostas do Archigram (1964/67) e dos metabolistas japoneses (1961/70), quanto às fantasias de Sergio Bernardes para o Rio do Futuro (1965).

O caráter empírico da concepção e construção denota outro aspecto: sua pertinência ao ambiente de contracultura, pelo qual circulavam manuais norte-americanos de projetos alternativos. *Shelter*, o principal deles, ensinava a construção de geodésicas e outras estruturas leves para criar um novo repertório *hippie* de arquitetura.

Ao final da construção, Longo se transferiu para morar na Casa Bola com sua família. Demoliu as vedações da sua casa original e as estruturas de concreto armado remanescente tornaram-se apenas o apoio da Casa Bola. Em seguida abriu o terreno para as ruas lindeiras, transformando-o em uma praça. Simulava assim o princípio básico do urbanismo mega-estruturalista: a sobreposição entre o espaço privado da habitação e o espaço público urbano.

Uma das primeiras análises dessa obra foi a de Ermínia Maricato, uma seguidora das idéias de Sergio Ferro que mais tarde implementaria novas políticas habitacionais em gestões municipais e federal da nova esquerda brasileira ¹⁸. Maricato evitou comentar o conceito urbanístico da mega-estrutura e concentrou sua análise na relação experimental entre arquiteto e pedreiros, sem um projeto completo previamente detalhado. Projeto e construção foram feitos em um processo colaborativo, podendo ser um bom exemplo para uma forma de concepção mais aberta à participação do usuário e do construtor. Uma nova abordagem que parecia responder a algumas das questões colocadas por Ferro.

Pela análise de Maricato, professores e alunos reunidos em Laboratórios de Habitação criados em algumas universidades brasileiras nesse período prestaram grande atenção a essa experiência de Longo. Em 1982, teve início em São Paulo uma experimentação bem sucedida que seria transferida para a Universidade de Campinas em 1986: um sistema de construção com painéis leves de tijolos, montado no próprio

canteiro de obras, cujo objetivo era racionalizar os sistemas de auto-construção criando para apoiar os movimentos por moradia que reuniam favelados e sem-tetos.

No Labhab foi desenvolvido um painel com tijolos cerâmicos furados, montado no próprio canteiro sem nenhum equipamento especial. Em comparação com os sistemas pré-fabricados desenvolvidos por Lelé, esses painéis tinham a vantagem de poderem ser produzidos diretamente pelos moradores organizados.

16

Após a interrupção da experiência em São Paulo, Villá a retomou na Unicamp em 1985, construindo protótipos com ensaios técnicos. As duas fileiras de tijolo furado recebiam uma leve armadura e argamassa para tornar-se um painel de 0,43 x 3,00 m, capaz de ser carregado e montado em modulação de 0,45 m. Variações com telhas cerâmicas permitiam a cobertura e mesmo as escadas foram produzidas com essa técnica (Ilustração16).

A primeira casa experimental foi construída com dois pavimentos, e pouco depois o Restaurante do Lago, também no Campus, apresentava um painel curvo capaz de vencer vãos de 15 a 25 m. A construção das residências estudantis da própria Universidade em 1988 demonstrou a viabilidade do sistema para produção em escalas maiores.

Ao lado das casas de Rodrigo Lefevre, também pensadas como arquitetura experimental, estes projetos pretenderam diluir o sujeito autor em uma coletivização da criação, procurando incorporar a participação dos usuários e dos construtores no processo de concepção da forma. Os usuários participavam das decisões de projeto, em geral fomentados por instrumentos para facilitar o entendimento dos desenhos, tais como as maquetes. Aos construtores estaria reservado um lugar mais sofisticado, no qual haveria a possibilidade de ter sua presença na produção da obra explicitada na forma final.

“Nada é escondido a não ser que seja absolutamente essencial. Nenhuma etapa produtiva, desde o piso, etc., se sobrepõe a outra de maneira a destruí-la. Todas as etapas são evidenciadas, bem mostradas. Há quase um certo lirismo: cada corpo produtivo pode se expressar com uma grande autonomia no melhor de seus possíveis. Eu comparava muito essa poética ao jazz, onde você tem cinco, seis, dez músicos que tocam uma só música, mas cada um deles pode fazer um solo com todo o virtuosismo de que é capaz, sem que isso destrua o conjunto. Ou seja, não fazer com que cada um deles desapareça na massa”¹⁹.

No entanto, a segunda metade da década de 1980 apontou para outra direção, diminuindo progressivamente a presença dessas proposições no debate da arquitetura brasileira.

MUBE e MAC – inflexões e renovação da Arquitetura Moderna Brasileira no final da década de 1980.

Três projetos de Oscar Niemeyer e um de Paulo Mendes da Rocha realizados entre 1986 e 1993 nos permitem acompanhar o debate sobre a arquitetura moderna nesse período e identificar suas transformações que a levaram a superar as dissidências e revisões.

17

O primeiro foi o plano de reurbanização das margens do Rio Tietê em São Paulo (Ilustração17). Desenvolvido junto com Ruy Ohtake e equipe, a proposta de Niemeyer afastava as avenidas marginais e criava um gigantesco parque longilíneo com edifícios isolados ainda fieis à concepção urbanística de Brasília. Ao lado das críticas de Wilhelm, que acusava a proposta de ignorar os avanços brasileiros nesse tema ocorridos nas últimas décadas, surgiu outra linha crítica. Carlos Comas acusava o projeto de ser uma espécie de “modernidade de ontem”, na qual não restava mais nada do sentido inovador que ela já tivera²⁰. Ao invés de ficarem presos nessa “modernidade ultrapassada”, os arquitetos deveriam estudá-la como fenômeno histórico.

Comas representava a emergência da nova história da arquitetura no Brasil. Até então, a história produzida por Goodwin, Mindlin e Bruand era guiada pelo objetivo de legitimação do moderno brasileiro. Naquele momento essa história operativa sufocava o debate crítico e impedia a renovação da própria arquitetura que defendia. Além de Comas, pesquisadores como Sophia Telles, Otilia Arantes, Carlos Martins, desenvolviam estudos análogos em diversas universidades.

Ao final da década de 1980 essas interpretações mudaram a recepção da arquitetura moderna pelas novas gerações. O Memorial da América Latina inaugurado em 1988 foi recebido por outras abordagens. Ao lado da crítica de Guedes à irracionalidade estrutural dos edifícios, o jovem Edson Mahfuz elaborava análises formais dentro desses novos enfoques.

O projeto do Museu Brasileiro de Escultura – MUBE em São Paulo, projetado por Mendes da Rocha (1986-92, Ilustração 18), foi recebido pelas novas gerações já

apresentado por uma nova crítica, formada nesse processo de revisão do moderno no Brasil.

O museu subterrâneo, com sua marquise horizontal atravessando o terreno, redefiniu toda a superfície do lote dentro de uma mesma ação. Os movimentos de planos horizontais e verticais dissolvem o volume do museu na nova superfície do solo, criando uma instabilidade que apenas a enorme marquise horizontal poderia se contrapor. Uma marquise que não protege nada, apenas serve de referência horizontal para os movimentos do solo construído. Solo que redefine a superfície urbana, a praça pública que se dobra até tornar-se um museu. Todo construído com um único material, o concreto armado, como se fosse uma única pedra artificial.

Sendo o terreno parte da cidade, o projeto estabelece uma nova relação entre arquitetura e o espaço urbano, tensa, que dissolve os limites do edificado no refazer do chão. O enorme vão se realiza com um conjunto de enormes vigas protendidas, simplesmente apoiadas nas empenas das duas extremidades. Condição explicitada pelos apoios de aço e a junta de dilatação exposta como em outras obras anteriores do arquiteto.

18

Uma interpretação da obra por Sophia Telles²¹, contribuiu para sua recepção altamente favorável. Culminando uma série de projetos do autor, o MUBE invertia a ação de Niemeyer na capela de Pampulha: a marquise interioriza no terreno a linha do horizonte que servia de fundo natural para as formas livres em Minas.

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói (1992-1993, Ilustração 19) completou esse ciclo. Niemeyer realiza seu diálogo entre a arquitetura e a paisagem natural,

retomando a pirâmide invertida do museu que projetou no topo de uma montanha na cidade de Caracas em 1955. Em Niterói a forma perde o volume do museu venezuelano. Um pilar central se abre para um volume cilíndrico que se eleva na diagonal, como um leve cálice. No entanto, esse esquema não auxilia no entendimento da real estrutura do edifício.

O disco de 50 m de diâmetro é apoiado sobre um pilar cilíndrico central de 9 m de diâmetro, fixado no solo por uma fundação de 16 m de diâmetro e 5 m de altura. Para criar um salão principal com pé-direito duplo no centro, sem a presença do gigantesco pilar, a estrutura vertical é interrompida logo na face inferior do volume, criando um sistema radial de vigas de transição. Sobre elas se apóiam seis pequenos pilares que se elevam do disco e suportam outra estrutura radial de vigas protendidas no teto, liberando o centro para a galeria principal.

19

A comparação é clara: Mendes da Rocha consegue realizar no MUBE o objetivo de Niemeyer em seu Depoimento de 1958 – a forma é estrutura em si. O MAC Niterói, apesar do esplendor da sua relação com a paisagem, não o faz.

Conclusões

As qualidades inerentes a estes projetos de Mendes da Rocha e Niemeyer nesse período, assim como as novas visadas surgidas com a revisão crítica da historiografia de Arquitetura Moderna Brasileira são importantes, mas não suficientes para explicar a crescente repercussão nacional e internacional de suas obras a partir do final da década de 1980²².

Em texto recente, Joan Busquets²³ associa as “Figuras Sintéticas”, projetos como o Guggenheim de Bilbao e o Beaubourg de Paris, à mesma idéia expressa por Giedion, Sert e Leger no manifesto “Nove Pontos sobre a Monumentalidade” de 1943. Um

manifesto que, como observa Colquhoun, resgata para o campo do CIAM a idéia que se difundia entre arquitetos em várias partes do mundo de que “por ‘monumento’ eles não queriam dizer ‘memorial’ no sentido estritamente etimológico, mas uma idéia mais ampla (...) do representativo como oposto ao edifício utilitário”²⁴. Em oposição à monumentalidade neo-clássica dos regimes totalitários, defendiam que a democracia deveria ter seus edifícios representativos, que elevassem os cidadãos da vida cotidiana.

Busquets vê nesses novos edifícios a combinação de processos de renovação urbana com a construção de edifícios monumentais, realizados por um seleto conjunto de arquitetos ao redor do mundo, que representam a capacidade das cidades que os promovem de participar de um processo social e econômico internacionalizado. Nesse sentido, deve ser observado que alguns desses arquitetos, tais como Zaha Hadid, Christian de Portzampac, Jean Nouvel e Rem Koolhaas, recorrentemente façam referências diretas às obras dos arquitetos modernos brasileiros, com destaque para Niemeyer e Mendes da Rocha.

As trajetórias desses arquitetos avançaram ininterruptamente na elaboração da nova monumentalidade entre as décadas de 1950 e 1990. E o fizeram na procura de uma nova relação entre espaço/forma e estrutura/técnica o que atraiu o interesse dessa nova geração de arquitetos que pretendeu restabelecer as ligações com as pesquisas modernas após duas ou três décadas de pós-modernismo.

A racionalidade e economia inerente às críticas de Nervi, Guedes e Ferro orientaram uma arquitetura preocupada com a organização da produção na construção civil, mas as invenções da arquitetura de Niemeyer e Mendes da Rocha encontram espaço nas novas estratégias urbanísticas nas quais o edifício excepcional sustenta um conjunto de intervenções urbanas. Um momento paradoxal, no qual a competição entre as cidades por destaque no mercado de investimentos internacionais se encontra com a “Nova Monumentalidade” moderna.

¹ AQUINO, Flávio de. Max Bill critica a nossa moderna arquitetura. Manchete, Rio de Janeiro, nº 60, 13/06/1953, p. 38-39. Disponível em http://www.vitruvius.com.br/documento/hojeontem/hojeontem_03.asp, acesso em 30/04/2008.

² NERVI, Pier Luigi. Critica delle strutture. In Casabella Continuità, Milão, 223, jan/1953, p. 55.

³ PEVSNER, Nicolaus. Pioneiros do Desenho Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 1994, p. 218.

⁴ TAFURI, Manfredo, DAL CO, Francesco. Architettura Contemporanea. Milão, Electa, 1976, pg. 337.

⁵ TELLES, Sophia Silva. Forma e Imagem. AU, São Paulo, 55, p. 91-95, 1994 e TELLES, Sophia Silva. Oscar Niemeyer: técnica e forma. Óculum, Campinas, 2, 1992. Para a identificação de procedimentos de composição acadêmica na sua obra ver COMAS, Carlos Eduardo Dias. Arquitetura moderna estilo corbu, pavilhão brasileiro. AU, São Paulo, 26, 1989.

⁶ VALLE, Marco Antonio Alves do. Desenvolvimento da Forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998). São Paulo, Tese de Doutorado FAU USP, 2000.

⁷ NIEMEYER, Oscar. Depoimento, Módulo, Rio de Janeiro, 9, 1958.

-
- ⁸ CARDOZO, Joaquim. Dois episódios na história da arquitetura moderna brasileira. Módulo, Rio de Janeiro, 4, 1965, republicado como O Episódio da Pampulha, em XAVIER, Alberto (org.). *Arquitetura Moderna Brasileira – Depoimento de uma Geração*. São Paulo, ABEA/FVA/PINI, Projeto Hunter Douglas, 1987, p 133-136. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/documento/arquitetos/cardozo01.asp>, acesso em 30/04/2008
- ⁹ TELLES, Sophia Silva. Lúcio Costa: monumentalidade e intimismo. *Novos Estudos CEBRAP*, São Paulo, 25, 1989.
- ¹⁰ NAVES, Rodrigo. *A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira*. São Paulo, Ática, 1997.
- ¹¹ WISNIK, Guilherme. O construtor de enigmas, entrevista com Paulo Mendes da Rocha. In *Folha de São Paulo*, 9/12/2007, p.5.
- ¹² GUEDES SOBRINHO, Joaquim. Oscar Niemeyer na Barra Funda. *Revista da USP*, São Paulo, 05, 1990.
- ¹³ Como a de Felix Candela no México na década de 1950 e a de Eladio Dieste no Uruguai na década seguinte. Cf FABER, Colín. *Las Estructuras de Candela*. México: CECSA, 1970 e DIRECCION GENERAL DE ARQUITETURA E VIVIENDA (Org). *Eladio Dieste 1943-1996*. Sevilla. Consejería de Obras Públicas e Transportes, 1997.
- ¹⁴ FERRO, Sergio. Proposta inicial para um debate: possibilidades de atuação, GFAU, *Cadernos Encontros*, São Paulo, 1963 e FERRO, Sergio. *Arquitetura Nova, Teoria e Prática*, 1, 1967.
- ¹⁵ KOURY, Ana Paula. *Arquitetura Construtiva: Proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo, Tese de Doutorado. FAU-USP, 2005.
- ¹⁶ SABBAG, Haifa Yázigi. *Livro Escritório Técnico Júlio Kassoy e Mário Franco*. São Paulo, C4, 2007.
- ¹⁷ Carlos Fayet, Cláudio Araújo, Carlos Eduardo Comas e Luis Américo Gaudenzi.
- ¹⁸ MARICATO, Erminia. Quando a arquitetura é reflexo de uma transformação pessoal profunda, *Projeto*, São Paulo, 47, 1983.
- ¹⁹ Entrevista de Sergio Ferro com Ana Paula Koury (05/11/1998) KOURY, Ana Paula. *Grupo Arquitetura Nova*, São Carlos, Dissertação de Mestrado, EESC USP, 1999.
- ²⁰ COMAS, Carlos Eduardo. *Nemours-Sur-Tietê Ou A Modernidade de Ontem*. *Projeto*, São Paulo, 89, 1986.
- ²¹ TELLES, Sophia Silva. *Museu da Escultura*. AU, São Paulo 32, 1990.
- ²² Além de episódios discutíveis, como a tentativa de enquadrar a obra de Mendes da Rocha no rótulo de minimalismo, ou da arquitetura desses arquitetos ser referida por uma nova geração de arquitetos estrangeiros, ocorrem duas importantes premiações internacionais: Niemeyer recebe o Pritzker em 1988 e Mendes da Rocha em 2006.
- ²³ BUSQUETS, Joan. *Cities X Lines*. Cambridge, Nicolodi Editore, Catálogo de exposição Harvard Graduated School of Design, 2006.
- ²⁴ COLQUHOM, Alan. *Modern Architecture*. Oxford University Press, 2002, p. 212